

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 120 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta’limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta’lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg’ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo’lg’usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang’ich ta’lim tarbiya fanida o’yin texnologilardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang’ich sinf o’quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo’nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug’ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o’z-o’zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra’no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahridin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o’rni.....	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o’quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o’quvchilariga maqollar ma’nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko’nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehrbon Qahramon qizi</i>	
Boshlang’ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Iloxomovna</i>	
Bo’lajak o’qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Механика fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
О'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	

O'SPIRINLIK DAVRIDAGI DEPRESSIV HOLATLARNI PSIXODIAGNOSTIKA VA PSIXOKORREKSIYA QILISH USULLARI

Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich

NamDU tayanch doktranti

Annotatsiya: Maqolada o'smirlik davridagi depressiv holatlarning tavsifi, ularning yuzaga kelish sabablari, o'smirlar depressiyasini psixologik diagnostika qilish bo'yicha xorijiy tajribalar, mahalliy sharoitda diagnostika metodlaridan foydalanish hamda depressiv holatlarni korreksiya qilish bo'yicha taklif va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: depressiya, o'smirlik, psixodiagnostika, metodika, psixokorreksiya, kognitiv-xulq-atvor terapiyasi, depressiv holat, depressiv buzilish.

Abstract: The article describes depressive states in adolescence, their causes, and foreign experience in the psychological diagnosis of adolescent depression. It also discusses the use of diagnostic methods in local conditions and presents suggestions and considerations for the correction of depressive states.

Key words: depression, adolescence, psychodiagnostics, methodology, psychocorrection, cognitive-behavioral therapy, depressive state, depressive disorder.

Аннотация: В статье представлено описание депрессивных состояний в подростковом возрасте, их причины, а также зарубежный опыт психологической диагностики подростковой депрессии. Рассматривается применение диагностических методов в местных условиях, а также приводятся предложения и рассуждения по коррекции депрессивных состояний.

Ключевые слова: депрессия, подростковый возраст, психодиагностика, методика, психокоррекция, когнитивно-поведенческая терапия, депрессивное состояние, депрессивное расстройство.

KIRISH

O'zbekiston aholisining 60 foizini yoshlar tashkil etadi. Har yili mehnat bozoriga 600 mingdan ortiq yigit-qizlar kirib kelmoqda. 2030-yilga borib, bu ko'rsatkich 1 million nafarga yetadi. Yoshlarning bandligini ta'minlash, intilishlariga sharoit yaratish davlatimizning ustuvor siyosatiga aylangan. O'tgan 8 yilda yosh tadbirkorlar soni 3 karra ko'payib, ular bugun biznes vakillarining salkam 40 foizini tashkil etmoqda. Ihsiz yoshlar 2 karra kamaydi. Ihsizlikdan xoli mahallalar soni 1 ming 889 taga yetdi. "Yoshlar daftari" orqali o'tgan yili 180 ming nafar yoshlarga 345 milliard so'mlik yordam ko'rsatildi. Ilgari oliy ta'limda bitta o'rin uchun kamida 10 nafar bola kurash olib borar edi. Qisqa davrda oliygohlar soni 3 barobar oshirilgani natijasida endi 42 foiz yoshlar qamrab olinmoqda. Xotin-qizlarga shartnoma to'lovi davlat tomonidan qoplab berilayotgani hisobiga, ularning soni 11 karra ko'paydi. O'z sohalarida muvaffaqiyatga erishayotgan o'g'il-qizlar safi tobora kengaymoqda. Birgina misol – hozirgi vaqtda dunyodagi nufuzli universitetlarda 1 ming 500 dan ziyod talabalarimiz tahsil olmoqda. ^[3]

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlarda o'spirinlik – bu odamning fuqaro sifatida shakllanishi, uning ijtimoiy jihatdan yetilishi, o'z taqdirini o'zi hal qilishi, ijtimoiy hayotda faol ishtirok etishi davri, fuqaro va vatanparvarning ma'naviy sifatleri tarkib topadigan davrdir. Faol ijtimoiy hayot, o'qishning yangi xarakteri (mustaqil bilim olish) yigit va qizlarda dunyoqarashning shakllanishiga, ularda mustaqillik va burch hissining tarkib topishiga, bilimning turli sohalarida ularning ijodiy qobiliyatini avj oldirishga katta ta'sir ko'rsatadi, – deb aytiladi ^[1,3691].

Depressiya (depressiv buzilish deb ham ataladi) keng tarqalgan ruhiy kasallikdir. Bu uzoq vaqt davomida tushkun kayfiyat yoki faoliyatga zavq yoki qiziqishni yo'qotishni o'z ichiga oladi. Depressiya odatdagi kayfiyat o'zgarishi va kundalik hayotdagi his-tuyg'ulardan farq qiladi. Bu hayotning barcha jabhalariga, jumladan oila,

do'stlar va jamiyat bilan munosabatlarga ta'sir qilishi mumkin. U maktabda va ishda muammolardan kelib chiqishi yoki muammolarga olib kelishi mumkin^[3].

O'spirinlar depressiyasi jiddiy ruhiy salomatlik muammosi bo'lib, doimiy qayg'u hissi va ilgari yoqimli bo'lgan mashg'ulotlarga qiziqishning yo'qolishi bilan tavsiflanadi. Bu holat o'spirinlarning fikrlashi, hissiyotlari va xulq-atvoriga ta'sir qilib, ularning akademik faoliyatiga va ijtimoiy munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin 444.

Depressiya har qanday yoshda yuzaga kelishi mumkin, lekin o'spirinlarda uning ifodalanish shakli kattalarnikidan farq qiladi. Odatda quyidagi belgilar kuzatiladi:

- Uzoq davom etuvchi qayg'u va umidsizlik;
- Jahl tez chiqishi;
- O'zini past baholash;
- Qiziqish va motivatsiyaning yo'qolishi.

O'spirinlarda depressiyani aniqlash uchun kamida ikki hafta davomida ko'p vaqt davomida tushkun kayfiyat, ilgari yoqimli bo'lgan mashg'ulotlardan zavqlanmaslik, energiya yetishmovchiligi, aybdorlik yoki foydasizlik hissi, o'lim yoki o'z joniga qasd qilish haqida o'ylash, ovqatlanish va uyqu tartibining keskin o'zgarishi alomatlarining mavjudligi kuzatilishi kerak^[4].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, barcha o'spirinlarning yarmidan ko'pi hayotlarining bir bosqichida tushkunlik his qilgan bo'lsa, taxminan 8–10% o'spirinlar depressiya tashxisini olish darajasiga yetadigan darajada jiddiy alomatlarga ega bo'ladi.

O'spirinlarda depressiyaning rivojlanishiga bir qancha omillar sabab bo'ladi. Genetik moyillik muhim rol o'ynaydi; agar oila a'zolarida depressiya bo'lsa, o'spirinlarda ham bu holat rivojlanish ehtimoli yuqori bo'ladi. Bundan tashqari, oila inqirozi (ajralish, yaqin insonning vafoti); zo'ravonlik yoki bezorilik (bullying), zo'ravon muhitda yashash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi depressiyani kuchaytirishiga sabab bo'ladi^[5].

O'spirinlik – bu hissiy jihatdan intensiv va ijtimoiy aloqalar shakllanadigan davrdir. Depressiya o'spirinlarning akademik muvaffaqiyatiga, shuningdek, oila, do'stlar va o'qituvchilar bilan bo'lgan munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'spirinlar qayg'u yoki asabiylik his qilishganda, ular muhim ijtimoiy muloqotlardan chetlashishlari mumkin, bu esa ularning depressiv simptomlarini yanada kuchaytiradi.

O'spirin depressiyasini shunchaki "o'tkinchi bosqich" deb hisoblash noto'g'ri. Bu zaiflik yoki irodasizlik belgisi emas, balki jiddiy kasallik bo'lib, uzoq muddatli davolashni talab qiladi. Davolash psixoterapiya yoki dori-darmonlardan iborat bo'lishi mumkin. Depressiyani erta aniqlash simptomlarni kamaytirishga va umuman hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Shu sababdan, ota-onalar, o'qituvchilar va ruhiy salomatlik mutaxassislari o'spirinlardagi depressiya belgilari haqida xabardor bo'lishlari va vaqtida chora ko'rishlari lozim^[6]. O'spirinlardagi depressiyani psixodiagnostika qilish qiyin jarayon bo'lib, bu kasallikning turli shakllari va simptomlarining murakkabligi bilan bog'liq. Xorijda depressiv buzilishlarning tasniflanishi uchun qo'llaniladigan tizimlar, masalan, DSM-5 va ICD-11, ko'p jihatdan politetik yondashuvga asoslangan. Bunda tashxis turli xil simptomlarning kombinatsiyasi asosida qo'yiladi, bu esa aniq tashxis qo'yishni va samarali davolash strategiyalarini ishlab chiqishni qiyinlashtiradi. Bundan tashqari, simptomlar ifodalanishining o'zgaruvchanligi – jinsiy farqlar va madaniy kontekstlar bilan bog'liq holda – psixodiagnostik jarayonni yanada murakkablashtiradi^[7].

Depressiyani tushunishning muhim yondashuvlaridan biri fenomenologik psixopatologiyadir. Bu yondashuv depressiv buzilishga chalingan shaxslarning subyektiv tajribalariga e'tibor qaratadi. Depressiyani tushunishda shaxsning o'zini qanday his qilishi va dunyoni qanday qabul qilishi juda muhim ahamiyatga ega. Masalan, Ratkiff (2015) depressiyani boshdan kechirgan odamlarda dunyoqarashning o'zgarishini ta'kidlaydi. Bunday o'zgarishlar orasida umidsizlik, motivatsiyaning yo'qolishi va hayot imkoniyatlarining torayishi kuzatiladi. Shu sababli, depressiyani tashxislashda nafaqat simptomlar, balki o'spirinning o'z tajribasi ham hisobga olinishi lozim^[8].

TAHLIL VA NATIJALAR

Hozirgi vaqtda rivojlangan davlatlarda diagnostik tizimlar asosan katta yoshdagi insonlarning depressiya darajasini aniqlash uchun ishlab chiqilgan bo'lib, ular o'spirinlarni diagnostika qilishga to'g'ridan-to'g'ri mos kelmaydi. Misol uchun, majburiy depressiv buzilish (MDD) tashxisini qo'yish uchun mavjud bo'lishi kerak bo'lgan simptomlar 227 xil kombinatsiyada uchrashi mumkin. Bu esa har bir bemorda depressiyaning turli ko'rinishda namoyon bo'lishiga olib keladi.^[9]

Shuningdek, depressiyaning ayrim belgilarini o'spirinlik davrining odatiy xulq-atvori bilan adashtirish mumkin. Masalan, quyidagi xatti-harakatlar: kayfiyatning tez o'zgarishi, ijtimoiy muloqotdan chekinish, o'z-o'zini anglashda o'zgarishlar – ham depressiyaga, ham o'spirinlik davriga xos bo'lishi mumkin.

Bunday holatlar psixolog va psixiatrlar uchun tashxis qo'yishda qo'shimcha qiyinchiliklar tug'diradi. Bundan tashqari, gender xususiyatlari ham tadqiqot xulosalariga kelishda o'z ta'sirini ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qizlar o'g'il bolalarga nisbatan taxminan uch baravar ko'proq depressiv holatlarni boshdan kechiradilar. Bu farq simptomlarning ifodalanish uslubiga va genderga xos ijtimoiy omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Misol uchun, qizlar depressiyani ko'proq qayg'u va tashvish orqali ifodalaydilar, o'g'il bolalar esa depressiyani tajovuzkorlik yoki impulsiv harakatlar orqali namoyon qilishlari mumkin ^[10]. Shu sababli, diagnostika mezonlari gender farqlarini hisobga olishi lozim.

O'spirinlardagi depressiyani aniqlash uchun turli usullar va testlardan foydalaniladi. Ushbu vositalar ruhiy holatni to'g'ri tashxislash va samarali yordam ko'rsatishni rejalashtirish uchun muhim ahamiyatga ega. O'spirinlar orasida depressiyani baholashda Depressiv Tajribalar Intervyusi (DTI) ^[11] kabi yarim tuzilgan intervyular qo'llaniladi. Bu intervyular orqali o'spirin depressiyani qanday boshdan kechirayotgani, o'z tajribasi haqidagi tasavvuri, depressiya alomatlarining qanchalik og'irligi aniqlanadi. Bunday intervyular muammolarning chuqur ildizlarini aniqlashga yordam beradi.

Ko'plab hollarda chet ellarda o'spirinlar o'z kayfiyatlarini mustaqil baholaydigan so'roqlardan foydalaniladi. Eng keng tarqalgan testlar:

- Beck depressiya shkalasi (BDI)
- Bolalar uchun depressiya indeksi (CDI) ^[12]

Bu testlar yordamida o'spirinlar o'zlari his qilayotgan simptomlarni baholaydilar, bu esa tashxis qo'yishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Klinik mutaxassislar Gamilton depressiya reyting shkalasi (HDRS) ^[13] kabi testlardan foydalanib, depressiyaning qanchalik og'irligini baholaydilar. Bunday testlar depressiyaning uzoq muddatli monitoringi uchun ham ishlatiladi.

So'nggi yillarda depressiyani o'rganishda tarmoq tahlili kabi zamonaviy metodlar joriy qilinmoqda. Bu usul depressiyani alohida simptomlar to'plami sifatida emas, balki bir-biriga bog'liq simptomlarning murakkab tizimi sifatida o'rganishga imkon beradi. Bunday yondashuv depressiyaning asosiy belgilari va ularning o'zaro bog'liqligini tushunishga yordam beradi. Bu esa yanada individualizatsiyalangan terapiya yo'nalishlarini ishlab chiqishga imkon beradi ^[9].

Bizningcha, o'spirinlardagi depressiv holatlarni aniqlash va bartaraf etishda oliy ta'lim muassasasi ham muhim rol o'ynaydi. Sababi, talabalik davrida o'spirinlar asosiy vaqtlarini OTM hududida o'tkazadilar. Biz ushbu ruhiy holatni diagnostika qilish uchun bir qator psixologik so'rovnoma va diagnostik testlarni tavsiya etamiz. Masalan, o'spirinlardagi umidsizlik darajasini aniqlash uchun V. Zunganing depressiv holatlarni differensial diagnostika qilish metodikasidan foydalanish mumkin. Ushbu metodikani qo'llashda quyidagicha ko'rsatma beriladi: Keltirilgan har bir gapni diqqat bilan o'qing va so'nggi paytda o'zingizni qanday his qilayotganingizdan kelib chiqib, o'ng tomonda joylashgan sonlardan birini belgilang. Savollar ustida ko'p o'ylamang, sababi to'g'ri yoki noto'g'ri javoblar yo'q.

V. Zunga shkalasi 20 ta tasdiqdan iborat. Ularning har biriga 4 ta javob varianti to'g'ri keladi. Tahlil va so'rovnoma o'tkazishga 20–30 daqiqa vaqt yetarli bo'ladi. Quyidagi formula orqali depressiya darajasi aniqlanadi:

$$DD = \sum t./ + \sum t.s.$$

$\sum t./$ – belgilangan to'g'ri tasdiqlar sonining yig'indisi: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 19

$\sum t.s.$ – belgilangan teskari tasdiqlar soni: 2, 5, 6, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20

To'g'ri tasdiq javoblariga 1–4 gacha ball, teskari tasdiq javoblariga esa 4–1 gacha ballar berib boriladi. Natijada DD 20–80 ball oralig'ida bo'ladi:

DD < 50 ball – depressiyadan holi holat

DD > 50 ball va < 59 ball – vaziyatli va nevroitik genezisga ega yengil depressiya holati

DD 60–69 ball – subdepressiv va niqoblangan depressiya holati, kayfiyatning sezilarli pasayishi

DD 70 va undan yuqori bo'lsa – haqiqiy depressiv holat ^[3, 316–318]

O'spirinlardagi depressiyani aniqlash va samarali davolash bilan bog'liq qiyinchiliklarni yengish uchun turli yondashuvlar taklif etiladi. Ushbu bo'limda ta'limiy dasturlar, nofarmakologik aralashuvlar, oila bilan hamkorlik, kombinatsiyalangan terapevtik yondashuvlar va xalqaro tashabbuslar muhokama qilinadi.

O'spirinlar orasida ruhiy salomatlik muammolarining oldini olish va ularni kamaytirish bo'yicha samarali strategiyalardan biri ta'limiy intervensiyalardir. Bu usul ta'lim muassasasi dasturlariga ruhiy salomatlik bo'yicha ma'lumotlarni kiritish orqali amalga oshiriladi. Masalan, Avstraliyada o'tkazilgan tadqiqot (beyondblue dasturi) o'quv dasturlarini muammolarni hal qilish, ijtimoiy ko'nikmalar, ruhiy barqarorlik va moslashuvchan fikrlash bo'yicha boyitish, maktab muhitini qo'llab-quvvatlovchi tizim sifatida qayta tashkil qilish, professional ruhiy salomatlik xizmatlariga kirish imkoniyatini yaxshilash, ota-onalar, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun hamjamiyat uchrashuvlarini tashkil qilish ^[14] jihatlarni o'z ichiga olgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, dastur depressiya xavfi yuqori bo'lgan o'quvchilarga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

O'spirinlarning ruhiy salomatligini mustahkamlashda nofarmakologik yondashuvlar muhim rol o'ynaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ruhiy salomatlikka oid yondashuvlarda tibbiylashgan davolash va bolalarni institutsionalizatsiya qilishdan qochishni tavsiya etadi [15].

Bu usullar o'spirinlarning hissiy holatini yaxshilash va depressiyani nazorat qilishga yordam beradi. Bundan tashqari, oila bilan hamkorlik ham katta yordam beradi. Oila a'zolarining depressiya bilan kurashayotgan o'spiringa ko'rsatadigan yordami juda muhim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oila ruhiy salomatlik bo'yicha dasturlarda ishtirok etsa, natijalar sezilarli darajada yaxshilanadi. Ayrim oilalarda ota-onalar ruhiy salomatlik muammolariga jiddiy yondashmaydi yoki ota-onalar o'zlari ham depressiyadan aziyat chekadi. Ba'zi oilalarda ruhiy salomatlik bo'yicha ochiq muloqot yo'qligi kabi muammolar mavjud. Shu sababli, ota-onalarni jalb qilish uchun moslashuvchan yondashuvlar kerak. Oilalar uchun maxsus trening dasturlari, ota-onalar bilan individual maslahatlashuvlar va oilaviy terapiya muhim ahamiyatga ega. Depressiya bilan samarali kurashish uchun turli usullarni birlashtirgan yondashuv samarali bo'lishi mumkin.

Depressiyani oldini olish va uni davolash bo'yicha xalqaro tashabbuslar mavjud. Masalan, JSST va UNICEF tomonidan tashkil etilgan Helping Adolescents Thrive (HAT) dasturi, ruhiy salomatlik bo'yicha mahalliy hamjamiyat dasturlari. Bu tashabbuslar o'spirinlar orasida depressiyaning oldini olish, o'spirinlar uchun ruhiy barqarorlikni oshirish va jamiyatning ruhiy salomatlik masalalariga e'tiborini kuchaytirishga qaratilgan.

O'spirinlardagi depressiyani psixodiagnostika qilish, tushunish va davolash bo'yicha kelajakdagi tadqiqotlar quyidagi muhim jihatlarga e'tibor qaratishi lozim: depressiyaning namoyon bo'lishi va unga bo'lgan munosabat madaniy kontekstga bog'liq. Shu sababli, kelajak tadqiqotlari madaniy sezgir metodologiyalarni joriy qilishga e'tibor qaratishi lozim. Hozirda ko'plab tadqiqotlar G'arbiy modelga asoslangan bo'lib, boshqa madaniy kontekstlar e'tibordan chetda qolmoqda. Turli madaniyatlarda depressiyaning belgilari turlicha namoyon bo'lishi mumkin. Ba'zan, tarjima va adaptatsiya muammolari sababli diagnostik vositalar ba'zi millat va elatlar uchun mos kelmaydi. Shuning uchun kelajakda milliy madaniyat va urf-odatlarini hisobga olgan holda psixodiagnostika metodlarini yaratish muhim ahamiyatga ega.

Qo'shimchasiga shuni aytish mumkinki, psixologik xizmatlarga to'siqlarni kamaytirish ham ijobiy samara beradi. Ko'pgina o'spirinlar ruhiy salomatlik xizmatlaridan foydalana olmaydi. Bunga bir necha sabablar bor. Masalan, moliyaviy to'siqlar ham sabab bo'ladi, chunki psixologik maslahat va terapiya xizmatlari har doim ham hamma uchun qulay emas. Ko'pgina jamiyatlarda depressiya muammosi jiddiy qabul qilinmaydi va ayrim hududlarda yetarlicha psixolog va psixiatrlar yo'q.

Depressiyani davolashda ilmiy jihatdan samaradorligi isbotlangan usullarga e'tibor qaratish kerak. Eng samarali usullardan biri kognitiv-xulq-atvor terapiyasi (KXT) bo'lib, u quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi: masalan, salbiy fikrlashni aniqlash va o'zgartirish, muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, emotsiyalarni nazorat qilishni o'rganish. Biroq, tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, KXT ba'zi hollarda barcha o'spirinlarga birdek samarali bo'lmasligi mumkin. Shu sababli, kelajak intervensiyalari quyidagi jihatlarga e'tibor qaratishi lozim: ya'ni, individuallashtirilgan terapiya – har bir o'spirinning ehtiyojiga mos yondashuvlarni ishlab chiqish, ta'lim muassasalarida ruhiy salomatlikni saqlashga qaratilgan dasturlar – o'quv muhitida ruhiy salomatlikni yaxshilash va zarurat bo'lganda dori vositalari hamda psixoterapiyaning kombinatsiyasini qo'llash kerak. Lekin farmakologik davolash usullari ehtiyotkorlik bilan amalga oshirilishi kerak.

O'spirin depressiyasini samarali davolash uchun turli mutaxassislar – psixologlar, psixiatrlar, o'qituvchilar, ota-onalar va hamjamiyat yetakchilari o'zaro hamkorlik qilishlari kerak. Ta'lim muassasalari va sog'liqni saqlash tizimi o'rtasidagi hamkorlik – ruhiy salomatlik bo'yicha mutaxassislarni maktablarga jalb qilish hamda oilaviy terapiyani kengaytirish – ota-onalar va vasiylarning ruhiy salomatlik bo'yicha bilimlarini oshirish samarali hisoblanadi. Qo'shimchasiga psixologik yordam xizmatlarini raqamlashtirish – masofaviy maslahat berish va onlayn psixoterapiya xizmatlarini yo'lga qo'yish ham yaxshi natija beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Kelajakda o'spirinlardagi depressiyani aniqlash va davolash yondashuvlari yanada ilmiy asoslangan, madaniy jihatdan sezgir va innovatsiyalarga boy bo'lishi uchun madaniyat va milliy xususiyatlarni hisobga oladigan yondashuvlarni rivojlantirish, tashxislash va korreksiyalash maqsadida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, depressiya bilan bog'liq stereotiplarni o'zgartirish, ruhiy salomatlik xizmatlariga kirish imkoniyatini oshirish, ilmiy tadqiqotlarga asoslangan kombinatsiyalangan terapiya usullarini qo'llash hamda ta'lim muassasalari, oilalar va jamiyat bilan hamkorlikni kuchaytirish zarur.

Bundan tashqari, depressiyani tushunish va tashxislash usullarini yaxshilash uchun yangi metodologiyalarni ishlab chiqish talab etiladi. Agar fenomenologik-psixopatologik yondashuv – o'spirinlarning subyektiv tajribalariga e'tibor berish orqali ularning ichki dunyosini chuqurroq o'rganish va tarmoq tahlili – depressiyani alohida simptomlar to'plami sifatida emas, balki o'zaro bog'liq omillar tizimi sifatida tahlil qilish qo'llanilsa, bu yaxshi natija beradi.

Hozirgi davrda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektdan foydalanib, psixodiagnostika uchun mobil ilovalar va algoritmlardan foydalanish orqali aniqlikni oshirish imkoniyatiga egamiz. Bizningcha, ushbu yo'nalishlardagi faoliyat samarali qo'llansa, o'spirinlardagi depressiyani oldini olish va mavjud vaziyatlarni yaxshilashga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Z.T. Nishanova va boshq. Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya: Darslik. Toshkent: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2018. – 600 b.
2. L.Ya. Olimov, A.M. Nazarov. Xulqi og'ishgan bolalar psixologiyasi: O'quv qo'llanma. Toshkent: Tafakkur avlodi, 2020. – 496 b.
3. <https://president.uz/oz/lists/view/7872>
4. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>
5. <https://www.healthline.com/health/depression/teen-depression>
6. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6479646/>
7. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/teen-depression/symptoms-causes/syc-20350985>
8. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8311826/>
9. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8847585/>
10. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0272735820301593>
11. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165032721001851>
12. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health>
13. <https://www.mhanational.org/issues/mental-health-treatments>
14. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8863042/>
15. <https://www.alisbehavioralhealth.com/blog/cultural-factors-and-teen-mental-health>
16. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9501260/>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.